

O‘ZBEKISTONDA BOSHLANG‘ICH TA‘LIM MUAMMOLARI

Xamedova Nilufar Azimovna

p.f.n., dotsent

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘lim metodikasi kafedrası

Annotatsiya: ushbu maqolada boshlang‘ich ta‘limga oid hozirgi davrning raqamlashtirish muhitidagi muammolari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: raqamlashtirish, sun‘iy intellekt, xalqaro baholash, sifatli ta‘lim.

O‘zbekiston respublikasida mustaqillikning birinchi kunidanoq ta‘lim tizimida alohida e‘tibor bilan qaraldi va islohotlar boshlandi, 2019 yilga kelib bu islohotlar samarasini xalqaro miqyosda baholash va boshqa mamlakatlardagi ta‘lim sifati ko‘rsatkichlari bilan taqqoslash tashabbusi o‘rtaga tashlandi. Jahon miqyosida ta‘lim jarayonini nazorat qilish va baholash tizimlarining rivojlanishi zamonaviy ta‘lim siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro darajada PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa baholash tizimlari orqali turli davlatlardagi o‘quvchilarning bilim darajasi va ta‘lim sifati muntazam ravishda tahlil qilib kelinmoqda.

Xalqaro baholash dasturlarida ishtirok etishga tayyorgarlik maqsadida boshlang‘ich sinf o‘quv dasturlari va darsliklariga o‘zgartirishlar kiritildi va natijada oxirgi yillarda darsliklar bir necha marta almashdi. Bunday almashinuv o‘qitishning sifati va samaradorligiga bir qiymatli ta‘sir qilib qolmaydi.

O‘qituvchini tayyorlash masalasiga ham alohida yondashuvlar zarur. 4 kun nazariy ta’lim va 2 kun amaliyot dasturi samarali bo‘lib, talabani bo‘lajak kasb muhitiga olib kiradi. Bunda abituriyentlarni tanlash va pedagogika yo‘nalishlariga iqtidorli o‘quvchilarni jalb qilish, kasbga qiziqtirish masalalari o‘z yechimini kutmoqda.

Boshlang‘ich ta’limga yo‘naltirilayotgan sarmoya, uni modernizatsiya qilish va zamon talablariga moslashtirish bolalar kelajagini ta’minlab, butun jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Har bir bola o‘qish va o‘rganish uchun eng yaxshi sharoitlarga loyiqdir va boshlang‘ich maktab bosqichidagi ta’lim sifati uning muvaffaqiyatli hayot yo‘lida asosiy o‘rin tutadi. Sinf xonalarining zamonaviy texnik vositalar bilan jihozlanishi lozim.

Bugungi kunda raqamlashtirilgan ta’lim muhitida boshlang‘ich maktab o‘quvchilarning axborot texnologiyalaridan foydalanish bo‘yicha asosiy ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda raqamli ta’lim resurslarini joriy etishga qaratilgan davlat dasturlari faol amalga oshirilmoqda, bu esa an’anaviy o‘qitish usullarini qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish o‘quvchilarning o‘quv jarayoniga jalb etilishini oshirishga, individual yondashuvni ta’minlashga va bolalarni raqamli jamiyatdagi hayotga tayyorlashga yordam beradi. Shuning uchun boshlang‘ich maktabda raqamli resurslardan foydalanishning samaradorligini oshirish va o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish dolzarb ilmiy va pedagogik vazifa hisoblanadi.

Raqamli ta’lim resurslari (RTR) darslarni yanada qiziqarli, tushunarli va jozibali qiladigan ilovalar, interaktiv doskalar, onlayn platformalar, video darslar va o‘yinlarni o‘z ichiga oladi.

Bolalar o‘z harakatlari va yordami (yaqin rivojlanish zonasi) orqali bilimlarni faol ravishda o‘zlashtiradilar. Raqamli resurslar tezkor natijalarni taqdim etadi: agar o‘quvchilar xato qilsalar, dastur ularni ogohlantiradi; agar ular to‘g‘ri qaror qabul qilsalar, programma rag‘batiga sazovor bo‘ladilar. Bu motivatsiyani oshiradi va diqqat, xotira va mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi. Sun‘iy intellekt (SI) va shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim imkoniyatlarini qaralsa, SI platformalari

o‘quvchining o‘zlashtirish tezligiga qarab topshiriqlarni moslashtiradi (adaptive learning). O‘qituvchilar uchun esa SI hujjatlashtirish va rejalashtirishni osonlashtiradi.

O‘zbekistonda talablar “Davlat ta’lim standartlari”da belgilangan Raqamli ta’lim resurslaridan foydalanish masalasizamonaviy ilmiy tadqiqotlarda faol o‘rganilmoqda. YUNESKO (2020) ma’lumotlariga ko‘ra, raqamli texnologiyalar ta’limga kirishini kengaytirish, uning sifatini oshirish va 21-asr ko‘nikmalarini rivojlantirishga hissa qo‘shadi. Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (2021) tomonidan o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, raqamli resurslardan foydalanish, agar ular o‘qitishga to‘g‘ri integratsiya qilingan bo‘lsa, tanqidiy fikrlash va mustaqillikni rivojlantiradi.

Milliy dastur o‘quvchilar axborot bilan ishlash, onlayn hamkorlik qilish va texnologiyalardan xavfsiz foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lishlari kerakligini ta’kidlaydi. 2025–2026 yillarda uchinchi sinfda informatika fanining o‘quv rejaga kiritilishi boshlang‘ich maktabdan boshlab raqamli savodxonlikka erishishning to‘g‘ridan-to‘g‘ri qadami bo‘ladi. Raqamli savodxonlik asosida kompyuter o‘yinlari orqali dasturlash asoslari va internetdan xavfsiz foydalanishni o‘rgatish mumkinligi bolalarning internet resurslaridan ko‘r-ko‘rona va nazoratsiz foydalanishni oldini olishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich ta’lim bolaning asosiy bilimlari, ko‘nikmalari va qobiliyatlarini, shuningdek, ularning kognitiv, kommunikativ va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Boshlang‘ich talimning asosiy maqsadlari o‘quvchilarning asosiy fan bilimlari va universal o‘quv faoliyatini rivojlantirish; mustaqillik, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirish; hamda ta’lim jarayoniga muvaffaqiyatli moslashish va keyingi ta’lim uchun sharoit yaratishdan iborat. Ushbu maqsadlarga faqat yuqori sifatli ta’lim jarayoni bilan erishish mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-134 от 11 мая 2022 г. О мерах по развитию сферы народного образования на 2022–2026 годы. Ссылка: <https://lex.uz/docs/6013894>
2. ЮНЕСКО. Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action. – Paris, 2020. Ссылка: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717>
3. ЮНЕСКО. Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education. – Paris, 2023. Ссылка: <https://www.unesco.org/gem-report/en/technology>
4. Андреас Шлейхер. World Class: How to Build a 21st-Century School System. – OECD Publishing, 2020.
5. Хамедова, Н. А. (2016). Бўлажак бошланғич синф ўқитувчисининг математик тайёргарлиги инновацион ёндошувлар. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера* (No. 33, pp. 167-170). Общество с ограниченной ответственностью Научно-издательский центр "Социосфера".
6. Хамедова, Н. А., Vozorova N. O‘zbekistonning ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro dasturlaridagi ishtiroki. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. № 7(44) 2024. 11-16 betlar
1. eMaktab — образовательная платформа Узбекистана: <https://emaktab.uz>
2. Khan Academy — обучение математике для начальных классов: <https://www.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math>